

Archéologie islamique 3

1992
Editions Maisonneuve & Larose
15, rue Victor-Cousin
PARIS

SOMMAIRE

RĀGIB Yūsuf, Lettres de Service au maître de poste d'Ašmūn	5
IMBERT Frédéric, La Nécropole islamique de Qaṣṭal al-Balqā' en Jordanie	17
NORTHEGDE Alistair, The Palace at Iṣṭabulāt, Sāmarrā' ..	61
BAIPAKOV Karl, Les fouilles de la ville d'Otrar	87
HIEBERT Fredrik T., The Oasis and city of Merv (Turkmenistan)	111
AMIGUES François, Potiers <i>mudéjares</i> et chrétiens de la région de Valence	129
PORTER Yves, Adduction et stockage de l'eau à Dehli aux XIII ^e et XIV ^e siècles	169

Adduction et stockage de l'eau à Delhi, aux XIII^e et XIV^e siècles

par Yves Porter*

SUMMARY :

Water supply and water storage at Delhi in the 13th-14th centuries
At the beginning of the 13th c., Qutb al-din Aybak stationed bases of the Delhi Sultanate and founded his capital at the site of the ancient Hindu capital. Defensive strategy and proximity to stone quarries were important in the location of the new city along the first hills of the Aravali mountains. This location was also far from the river or sources of water. Qutb al-din's successors built many water supply systems which were maintained until the second half of the 14th c., when Firuz Shah laid out Delhi along the bank of the Yamuna River.

En 1192, Mu'izz al-din Ghuri envahit le nord de l'Inde. Qutb al-din Aybak est nommé gouverneur des provinces conquises. A la mort de son patron, en 1206, Qutb al-din Aybak se déclare roi à Lahore et pose les bases du sultanat de Delhi. La ville qu'il fonde – *Delhi*⁽¹⁾ – sur l'emplacement de l'ancienne capitale hindoue, se regroupe autour du Qutb Minar, à une certaine distance de la Yamuna. En dehors du palais de Kiloghari, de brève existence, les diverses villes qui seront fondées sur ce site par les

* Cet article a été réalisé au cours de deux missions en Inde ; la première était offerte conjointement par l'Institut Français de Recherche en Iran et par le Centre de Sciences Humaines de l'Ambassade de France à New-Delhi (août-septembre 1990), la deuxième grâce à l'U.R.A. D 1060 du CNRS et avec le soutien de l'IFRI (février 1991). Je remercie par ailleurs Klaus Rötzer d'avoir bien voulu relire ces pages.

(1) *Dehli* est la graphie « persane » qui désigne la ville musulmane ; la graphie *Delhi* est celle adoptée par les Britanniques – la forme usuelle en hindoustani est *Dilli*.

Fig. 1. - Plan de Delhi (Dominique Hernandez).

rois successifs, jusqu'à Firuz Shâh Tughluq, seront éloignées de la rivière. D'évidentes raisons stratégiques ont dicté ce choix. En effet, c'est au niveau du Qutb Minar que vont mourir les derniers contreforts des monts Aravali. Ce relief fournit à la fois une position élevée et la roche nécessaire à la construction de fortifications. En revanche, l'absence de points d'eau et la nature rocheuse du sol ont rendu indispensable la création de réserves d'eau. Nous décrivons donc les différentes implantations des capitales qui se sont succédées sur le site de Delhi, ainsi que les ouvrages hydrauliques, jusqu'à l'époque de Firuz Shâh incluse. En effet, le règne de ce roi s'accompagne d'un changement radical de la localisation de la capitale, puisque celle-ci se trouvera désormais en bordure de la Yamuna. Il conviendra alors de se demander les raisons qui ont présidé au choix de pareille implantation et si ce changement était justifié (fig. 1).

1. Dehli avant Firuz Shâh

Comme l'écrit Ibn Battuta⁽²⁾, Delhi est une ville composée de quatre cités contiguës. La première, construite par les rois çauhân à la fin du XII^e siècle est la « vieille » Delhi ; la seconde, appelée Siri fut construite par 'Alâ' al-din Khalji (1296-1316) ; la troisième, Tughlaqâbâd, est l'œuvre de Ghiyâs al-din Tughluq (1320-25) ; la quatrième, Jahânpanâh, fut fondée par Mohammad Shâh et devait inclure les trois villes précédentes.

Qila Rai Pithora. On connaît sous ce nom la ville fondée par le roi *chauhân* Prithvîrâj III, qui accéda au trône en 1178. C'est sur les ruines de cette ville que Qutb al-din Aybak posa, en 1192, les fondations de sa capitale orientale. La mosquée *jâme'* Qovvat al-eslâm fut construite avec les *spolia* de vingt-sept temples hindous et jaïn⁽³⁾. Cette mosquée fut élargie par Iltutmish puis par 'Alâ' al-din Khalji. La tombe d'Iltutmish est également incluse dans cette enceinte. Aucun ouvrage hydraulique de retenue ou de captation d'eau ne semble avoir survécu à l'intérieur de l'enceinte. Un réservoir appelé *Gandhak ki baoli* – peut-être de fondation pré-musulmane⁽⁴⁾ –, se trouve un peu au sud du Qutb minar, mais contient de l'eau sulfureuse, impropre à la boisson (voir fig. 2). Ce *baoli* est creusé et recouvert d'un appareillage de pierre sèche. Il présente un réservoir rectangulaire auquel on accède par une série de marches ; les

(2) Ibn Battuta, *Voyages*, trad. C. Defremy (Paris, 1858), rééd. 1990, vol. II, p. 355. Voir aussi la trad. anglaise, *Travels in Asia and Africa, 1325-1354*, trad. H.A.R. Gibb, 1929 (reprint Delhi, 1986), p. 194.

(3) Y.D. Sharma, *Delhi and its Neighbourhood* (Delhi, 1974), p. 52, d'après une inscription de Qutb al-din lui-même.

(4) Y.D. Sharma, *id.*, p. 61, pense que ce *baoli* a peut-être été construit par Iltutmish.

Fig. 2. – Gandhak-ki-baoli, Mehrauli, Delhi (toutes photos de l'auteur).

Fig. 3. – Howz-e shamsi, Mehrauli, Delhi, en période de mousson.

murs latéraux, en terrasses décroissantes, forment des passages qui permettent l'accès à l'autre côté du réservoir et à la galerie située au niveau médian. Derrière cette galerie est un puits dont on peut tirer l'eau depuis le niveau supérieur. Il est probable que de nombreuses maisons devaient avoir des puits. En effet, d'après le *Masâlek al-absâr*, « il y a à Delhi de nombreux bains ; les gens tirent l'eau de puits peu profonds. Des norias sont placées dessus. Les gens boivent l'eau de pluie qui se recueille dans des réservoirs construits à cet effet ⁽⁵⁾. » Cependant, la réserve d'eau la plus importante de la « vieille » Delhi se trouve en dehors de l'enceinte ; il s'agit du *howz-e shamsi*.

Howz-e shamsi. Ce grand bassin, situé au sud du Qutb minar dans le bourg appelé de nos jours Mehrauli, fut creusé par ordre de Shams al-din Iltutmish (1211-1236) vers 1230. Ce réservoir était alimenté par des eaux de ruissellement captées et canalisées au sud-est du bassin. Le *howz-e shamsi* fut visité par Ibn Battuta qui fut frappé par son immensité :

« En dehors de cette ville se voit le grand bassin appelé du nom du sultan Chems eddîn Lalmich (Iltutmish), et où les habitants de Dihli s'approvisionnent d'eau à boire (...) Il est alimenté par l'eau des pluies ; sa longueur est d'environ deux milles, et sa largeur moindre de moitié. Sa face occidentale, du côté du *moçallâ*, est construite en pierres disposées en formes d'estrades, les unes plus hautes que les autres ; au-dessous de chacune sont des degrés, à l'aide desquels on descend jusqu'à l'eau. A côté de chaque estrade est un dôme de pierre, où se trouvent des sièges pour les gens qui veulent se divertir et s'amuser. Au milieu de l'étang s'élève un grand dôme en pierres sculptées et haut de deux étages. Lorsque l'eau est abondante dans le bassin, on ne peut atteindre cet édifice, si ce n'est avec des barques. Quand, au contraire, il y a peu d'eau, les gens y entrent. A l'intérieur est une mosquée, et la plupart du temps on y trouve des fakirs voués au service de Dieu et qui ne mettent leur confiance qu'en lui. Lorsque l'eau est tarie dans cet étang, on y cultive des cannes à sucre, des citrouilles, des concombres, des pastèques et des melons ⁽⁶⁾. »

A peine cinquante ans après sa construction, le manque d'entretien et l'accumulation de limons provoquèrent l'ensablement du bassin ; il fut recreusé et réparé par 'Alâ' al-din Khalji (1296-1316) ⁽⁷⁾. Amir Khosrow constate néanmoins que ce réservoir était insuffisant pour les besoins de la ville ⁽⁸⁾. Encore cinquante ans après, le bassin était de nouveau à sec ; il fut remis en état par Firuz Shâh ⁽⁹⁾. L'état actuel du bassin présente sans

(5) Shahâb al-din Abu al-'Abbâs Ahmad (1297-1348), trad. Elliot, *The History of India as told by its own historians*, Londres, 1871, vol. III, p. 575.

(6) Ibn Battuta, *Voyages*, p. 360-361.

(7) Amir Khosrow, *Târikh-e 'alâ'i*, Elliot, III, p. 70. Amir Khosrow décrit encore ce bassin dans son *Qer'ân al-sa'deyn*, voir Elliot III, p. 525.

(8) Amir Khosrow, *T. 'Alâ'i*, *id.* ; voir aussi son *Khazâ'in al-fotuh* (éd. Aligarh), p. 31-34.

(9) Firuz Shâh, *Futuhât-e Firuz-shâhi*, trad. Elliot, III, p. 383.

doute peu de points communs avec la construction initiale. Au nord se trouve le pavillon appelé *Jahâz-mahal* ou palais bateau, datant de l'époque Lodi (1451-1526). Les *ghat* originaux ont été remplacés par des murs cimentés. Du côté sud, le pavillon à coupole n'est pas non plus celui que vit Ibn Battuta, mais une construction également plus récente. Aucune trace des canaux d'écoulement n'est visible de nos jours, si ce n'est au moment de la mousson, où des ruisseaux naturels se déversent dans le bassin (voir fig. 3).

Pendant le bref règne de Mu'izz al-din Kayqobâd (1287-1290), un palais entouré de jardins que l'on appela Kiloghari fut construit sur les rives de la Yamuna⁽¹⁰⁾. Cette implantation sur les bords de la rivière est la seule qui ait eu lieu entre la fondation de Delhi et celle de Firuzâbâd. Elle fut d'ailleurs de courte durée puisque dès la fin du XIII^e siècle 'Alâ' al-din décidait de la construction de Siri. Pratiquement aucune trace de ce palais n'a survécu.

Howz-e 'alâ'i (1303). Situé hors les murs, à l'ouest de la nouvelle ville de Siri, ce bassin creusé par ordre d'"Alâ' al-din Khalji a quelques 600 mètres de côté. Il est alimenté principalement par des eaux de ruissellement captées au sud-ouest du bassin, et remontant au niveau de ce qui est aujourd'hui le campus de l'Université J. Nehru et l'Indian Institute of Technology. Ibn Battuta nous dit de ce bassin qu'il est plus grand que celui d'Iltutmish et qu'il y a tout autour des pavillons où habitent des musiciens⁽¹¹⁾. D'après Barni, il y avait, entre la ville et le bassin, un jardin planté par un certain Khosrow Khân⁽¹²⁾. Yazdi mentionne également ce bassin et signale qu'il suffit à approvisionner la ville pendant toute l'année⁽¹³⁾. Il est connu de nos jours sous le nom de *howz-e khâs* ; dans son état actuel, il porte surtout la trace de Firuz Shâh. En effet, le bassin fut réparé par ce roi en 1352⁽¹⁴⁾ ; il ajouta sur les bords sud et ouest du bassin une série de bâtiments sur plusieurs niveaux, abritant notamment une *madrassa* et son propre tombeau (voir fig. 4).

Nizamuddin (vers 1320). Contemporain de Ghiyâs al-din Tughluq, Nezâm al-din Awliyâ, sheykh de la *tariqa* Chishti vivait dans le bourg de Ghiyâspuri. Ce bourg se trouvait au nord de la ville de Siri, au bord de l'ancien cours de la Yamuna, un peu au-dessus du palais de Kiloghari. D'après Barni, il n'y avait pas d'eau entre la ville et Ghiyâspuri. Les personnes qui allaient visiter le saint se faisaient des huttes, creusaient des

(10) Barni, *Târikh-e Firuz-Shâhi*, éd. Calcutta, 1862, p. 130.

(11) Ibn Battuta, *Voyages*, II, p. 361.

(12) Barni, *Târikh-e Firuz-Shâhi*, p. 417.

(13) *Zafarnâme*, Calcutta, 1888, vol. II, p. 108-109.

(14) Firuz Shâh, *Futuhât*, p. 383 ; voir aussi Yahyâ b. Ahmad, *Târikh-e mobâarak-shâhi*, trad. Elliot, IV, p. 7.

Fig. 4. – Howz-e khâs, Delhi. Au fond, l'aile de Firuz Shâh, son tombeau et la madrasa.

Fig. 5. – Baoli de Nizamuddin, Delhi, au cours d'une vidange.

Fig. 6. – Barrage de Tughlaqâbâd.

Fig. 7. – Le pont-digue reliant le fort au tombeau de Ghiyâs al-din.

puits et faisaient des réserves d'eau, placées sous la surveillance d'un gardien⁽¹⁵⁾. La route entre la ville et la maison du saint offrait donc des points d'eau aux pèlerins. La *chilla* ou retraite du saint se trouvait à l'époque aux bords mêmes de la Yamuna. Les ruines d'une bâtisse, appelée Nizamuddin-ki chilla sont actuellement visibles au coin nord-est du mur du tombeau d'Homâyun, à près d'un kilomètre de la rivière⁽¹⁶⁾ ! Dans l'intérieur du *basti*, l'enceinte fortifiée du village, un *baoli* fut creusé. D'après la légende, ce réservoir à gradins fut construit alors que Ghiyâs al-din faisait bâtir Tughlaqâbâd. Le sultan avait interdit à quiconque de travailler ailleurs que dans sa forteresse. Les ouvriers travaillaient donc la nuit. Le sultan interdit la vente d'huile pour les lampes ; on prit de l'eau du puits, la mit dans les lampes, et les lampes brillèrent⁽¹⁷⁾. Ce réservoir, toujours utilisé, continue d'être entretenu de nos jours (voir fig. 5).

Tughlaqâbâd (1320-25). D'après les auteurs contemporains de Ghiyâs al-din Tughluq, il semblerait que ce roi ait fait bâtir la nouvelle ville de Tughlaqâbâd à cause de l'augmentation de la population de la « vieille » Delhi. Le site choisi est à une distance de huit kilomètres du Qutb minar, et à peu près à la même distance de la Yamuna. Un important rocher fournit la roche nécessaire à la construction du fort. Un goulot de drainage naturel est formé d'un côté par le rocher d'assise du fort et de l'autre par une colline, avec un écoulement sud-ouest/nord-est. Ce bassin naturel fut fermé à l'est par un barrage (fig. 6) et traversé à l'ouest par un pont-digue reliant la forteresse au tombeau de Ghiyâs al-din⁽¹⁸⁾ (fig. 7). A l'intérieur du fort, au moins deux *baolis* furent creusés dans la roche. Esâmi décrit ainsi la forteresse :

« On m'a dit que lors de la quatrième année du règne de ce roi (Ghiyâs al-din), celui-ci acheva une forteresse à une distance d'un parasange de Siri. Des fondations jusqu'aux tourelles, la forteresse fut construite en pierre dure et ses fondations furent taillées dans la roche. Puis un réservoir fut creusé aux pieds de cette forteresse de telle sorte qu'à tout moment ses eaux claires l'éclaboussaient de vagues, si bien qu'on eut dit la septième mer au pied du mont Caucase. Cette forteresse a été nommée Tughlaqâbâd car elle a été bâtie par cet heureux souverain⁽¹⁹⁾. »

(15) Barni, p. 343-344.

(16) D'après Y.D. Sharma (*Delhi*, p. 109), les ruines de la *chilla* que l'on voit actuellement datent de l'époque d'Homâyun ou d'Akbar.

(17) Y.D. Sharma, *Delhi*, p. 116-117 ; voir aussi M.Z. Hasan, *A guide to Nizâmu-d Din*, Calcutta, 1922, p. 7.

(18) Voir Yamamoto *et al.*, *Delhi: Architectural remains of the Delhi sultanate period*, Tokyo, 1970, vol. III, *Waterworks*, pl. 19-22 (entièrement en japonais) pour les photos et les plans du bassin, ses murs, le barrage principal avec ses arches et ses écluses ; voir aussi EI 2, Dihli, J. Burton Page, fig. 2, le plan de Tughlaqâbâd.

(19) Esâmi, *Fotuh al-salâtîn*, éd. Usha, p. 412, vers 7832-7838.

Le règne de Ghiyâs al-din Tughluq fut bref. Barni nous dit de lui :

« S'il était resté plus longtemps en vie, de nombreux déserts seraient devenus des jardins débordants de fruits (...) et de nombreux canaux auraient été creusés, semblables au Gange et à la Yamuna. Pour ce qui est du creusement de canaux afin d'irriguer des jardins merveilleux et pour la construction de forteresses, qui facilitent l'agriculture et la sauvegarde de la population des campagnes, pour la bonification des terres infertiles et abandonnées, tous les efforts de Tughluq-shâh ne purent être menés à bien⁽²⁰⁾. »

Les raisons qui ont présidé à la construction de Tughlaqâbâd, et son abandon par Mohammad Shâh quatre ans après restent obscures. L'immense enceinte, incluant une citadelle de résidence royale, était prévue pour soutenir un siège. A plusieurs endroits, les tours possèdent des silos d'une taille considérable, et des réservoirs d'eau ont été creusés à même le roc. Pourtant, il semblerait que la « ville » de Tughlaqâbâd – vaste étendue protégée de hauts remparts – n'ait jamais été réellement habitée. Mohammad Tughluq (1325-51) ajouta, à l'autre bout du barrage de Tughlaqâbâd, un palais-citadelle qu'il nomma 'Adilâbâd. Cependant, ces deux citadelles ne remplacèrent pas les villes de Delhi et de Siri – qui continuaient à s'agrandir. Ce fait amena Mohammad Tughluq à construire une grande fortification reliant la « vieille » Delhi à Siri. Cette enceinte reçut le nom de Jahânpanâh (1327). Yazdi décrit ces fortifications et nous dit que le mur comptait six portes au nord-ouest, sept au sud et trois ouvrant sur Siri. Le mur au nord-ouest était bordé par le *howz-e khâs*, avec une porte lui faisant face⁽²¹⁾. Sur le mur est, près de la mosquée Khirki, un barrage de 850 pieds de long, avec sept arches (*sat-pula*) fut jeté sur un drain. Ce barrage formait ainsi un grand bassin qui alimentait Jahânpanâh⁽²²⁾ (fig. 8). En 1327, une invasion chaghatay menée par Tarmashirin provoqua la panique à Delhi. L'invasion fut repoussée par Mohammad Tughluq. Déjà sous 'Alâ' al-din Khalji, en 1299, une invasion mongole menée par Qutluq Khwâja avait été repoussée. Le danger que représentaient les « Mongols » (terme générique pour désigner les envahisseurs d'origine turco-mongole) était donc bien réel à Delhi. Certains historiens ont interprété par conséquent le changement de capitale de Delhi à Dowlatâbâd ordonné par Mohammad Tughluq vers 1328 comme une prudente mesure de sécurité. Il semblerait néanmoins que les « invasions mongoles » n'aient pas été les seules raisons qui aient

(20) Barni, *T.F.*, p. 442.

(21) Yazdi, *Zafarnâme*, II, p. 116 et 125.

(22) Voir Yamamoto, III, pl. 23-24, plan p. 56 ; voir aussi le plan dans A. Welch et H. Crane, « The Tughluqs : Master Builders of the Delhi Sultanate », dans *Muqarnas*, 1 (1983), p. 123-166, fig. 11.

Fig. 8. – Le pont-barrage de Sat-pula, Khirki, Delhi.

Fig. 9. – Le baoli de Firuzâbâd, Firuz Shâh Kotla, Delhi.

dicté ce choix⁽²³⁾. Par ailleurs, bien que l'exil ait été ordonné en 1328, il est fort probable que la construction de Jahânpanâh était déjà commencée en 1327. Ibn Battuta visita d'ailleurs cette ville en 1334. Il signale cependant que le mur de Jahânpanâh n'était pas encore achevé⁽²⁴⁾.

De graves retards de la mousson, succédant au catastrophique exil exigé par le sultan à l'occasion du transfert de la capitale de Delhi à Dowlatâbâd, et l'abandon de celle-ci pour revenir à Delhi, provoquèrent d'importantes famines ; à cette occasion, le sultan s'inquiéta de la mise en valeur des terres et des possibilités d'irrigation, visiblement sans succès. L'historien Ziyâ al-din Barni n'a d'ailleurs pas de mots assez durs pour décrire la situation lamentable de ces années-là :

« Soltân Mohammad rentra de Deogir (Dowlatâbâd) à Delhi en passant par Dhâr ; il était malade, se reposa quelques jours puis continua à travers le Mâlwa. la famine faisait rage, les postes avaient été abandonnés, la détresse et l'anarchie régnaient. Lorsqu'il atteignit Delhi, il ne restait pas un millième de la population. Il trouva le pays désolé, la famine faisait rage et les champs étaient abandonnés. Il s'occupa à remettre en état quelques terres, mais les pluies ne tombèrent pas⁽²⁵⁾. »

Cette description catastrophique du règne de Mohammad Tughluq que nous donne Barni est évidemment destinée à rehausser les œuvres de son successeur, Firuz Shâh.

2. Le règne de Firuz Shâh Tughluq (1351-1388)

Avec ce règne, une nouvelle période se dessine. En effet, ce souverain est le premier des sultans de Delhi à s'être engagé dans des travaux d'irrigation de grande envergure. Nous avons vu qu'à Delhi même, il s'est inquiété de faire remettre en état le *howz-e shamsi* et le *howz-e khâs*. Comme nous l'apprend Barni, « Firuz-Shâh avait une grande passion pour les jardins. Il en fit construire 1 200 autour de Delhi (...) et en restaura trente commencés par 'Alâ' al-din⁽²⁶⁾. »

Cependant, le coût élevé de l'entretien des canaux et des réservoirs de la ville – dont la population ne cessait de s'agrandir –, poussèrent Firuz Shâh à bâtir une capitale sur un site plus favorable à l'économie. Le choix

(23) Voir A.M. Husain, *Tughluq dynasty*, Delhi, 1976, p. 166-167. Il semblerait d'après cet auteur que le portrait du règne de Mohammad Tughluq ait été considérablement noirci par les historiens contemporains de ce roi ; voir également, au sujet de la position de Barni vis-à-vis de Mohammad Tughluq, l'article de I.H. Siddiqui « Fresh light on Ziyâ' al-din Baranî », *Islamic Culture*, 63, 1-2 (Hyderâbâd, 1989), p. 69-84.

(24) Ibn Battuta, *Voyages*, II, p. 356.

(25) Barni, *T.F.*, p. 481-484.

(26) Barni, *T.F.*, p. 295 ; voir aussi p. 561-570 ; 'Afif, *Târikh-e Firuzshâhi*, Calcutta, 1891, p. 124 et suiv. et 295-296.

des bords de la Yamuna comme site de la ville nouvelle répond à un approvisionnement en eau qui, s'il n'est pas toujours suffisant, est facilité par la proximité de la rivière. En outre, une région de plaine est plus favorable aux échanges commerciaux, surtout si l'on considère l'importance du trafic fluvial de la Yamuna à cette époque. Ce n'est effectivement qu'au début du XIX^e siècle que la rivière, ensablée par un déboisement intensif en amont, devint plus difficilement navigable en saison sèche, et changea de cours.

Le palais de Firuzâbâd, appelé de nos jours *Firuz Shâh Kotla*, se trouvait, à l'époque de sa construction, sur les bords de la Yamuna. L'Archeological Survey of India a proposé, à partir des nombreuses ruines existantes, une reconstruction de cette enceinte royale⁽²⁷⁾. Malgré la proximité de la Yamuna, le palais de Firuz Shâh possède un important *baoli* circulaire, qui devait fournir de l'eau potable (fig. 9). Ce *baoli*, peu profond, recueillait les eaux d'infiltration de la rivière proche. Une porte d'accès fait face à un puits, de l'autre côté du bassin circulaire et tout autour est une galerie, jadis partiellement couverte⁽²⁸⁾; la configuration assez exceptionnelle de ce *baoli* fait penser qu'il a pu être utilisé comme un pavillon de plaisance, où l'on pouvait aisément se rafraîchir.

Parmi les réalisations de Firuz Shâh rapportées par ses historiens figurent plusieurs barrages. Cependant, ceux-ci sont mentionnés dans les sources sans distinction de taille et d'importance. Certains, comme le pont-barrage de Wazirâbâd sont des constructions de grande taille, alors que d'autres barrages ne semblent pas avoir créé autre chose que de petits lacs de retenue d'un usage très limité. A Sâlôra et à Fathâbâd, dans l'Haryana, il y avait également des barrages, qui permirent la création de grands jardins⁽²⁹⁾.

Le pont barrage de Wazirâbâd. Ce grand ouvrage, jeté sur ce qui n'est actuellement qu'un bras de la Yamuna, marque sans doute la limite nord de la ville de Firuzâbâd (fig. 10). Outre sa fonction de voie de communication, il contient une écluse permettant la dérivation d'un canal, destinée à l'irrigation. Ce pont-barrage fait donc partie des grands travaux d'irrigation de Firuz Shâh. Rappelons que le principal canal creusé par ce roi allait originellement de la Yamuna à Hissar; il fut recreusé à diverses reprises, et notamment sous Shâhjahân, qui le détourna et le prolongea pour le faire aboutir à sa nouvelle capitale, sous

(27) Voir P. Brown, *Indian Architecture, Islamic Period*, Bombay, 1956, pl. xiv.

(28) Voir le plan, section et élévation dans A. Welch et H. Crane, « The Tughluqs », fig. 9.

(29) Près de Hissar, actuellement dans l'Haryana; 'Afif, *Târikh*, p. 331; voir aussi M. Shokoohy et N.H. Shokoohy, *Hisâr-i Fîrûza*, Londres, 1988.

Fig. 10. – Le pont de Wazirâbâd.

le nom de *nahr-e beheshi*⁽³⁰⁾. Un autre canal, provenant de la rivière Kali, dans le Doâb (entre le Ganges et la Yamuna), se déversait dans la Yamuna, à la hauteur de Delhi⁽³¹⁾.

Petits barrages de retenue. Plusieurs pavillons de chasse furent construits par Firuz Shâh dans les alentours de sa capitale, comme le pavillon de Mahipalpur sur la route de Mehrauli à Palam, le Kushk-mahal, le Mâlcha-mahal et le Bhuli Bhatiyâri ka Mahal, dans le Ridge de Delhi. Ces quatre pavillons possédaient un système de retenue des eaux de pluie⁽³²⁾. 'Afif mentionne le barrage de Mâlcha, dans lequel Firuz Shâh fit couler de l'eau de la source Zem-zem, et celui de Mahipalpur⁽³³⁾. De toute évidence, la présence de retenues d'eau à proximité de ces pavillons

(30) Voir à ce propos, Shokoohy, *Hisâr*, p. 16-17.

(31) Yazdi, *Zafarnâme*, II, p. 86 ; voir également, à propos des canaux d'irrigation de Firuz Shâh, I. Habib, « Agrarian economy », *Cambridge Economic History of India* (1982), I, p. 48-50.

(32) Y.D. Sharma, *Delhi*, p. 70 et 95-96.

(33) 'Alif, *Târîkh*, p. 330.

indique une volonté d'irrigation, toutefois difficile à évaluer. Au nord du Ridge se trouvent les restes du Kushk-e shekâr, pavillon de chasse qui a été presque complètement détruit à la fin du XVIII^e siècle⁽³⁴⁾. Ce palais de Firuz Shâh, où figurait l'une des colonnes d'Ashoka rapportée de Meerut⁽³⁵⁾, possède, en outre, un *baoli*, une mosquée (Chauburdj masjid) et un pavillon, actuellement appelé Pir Ghaib⁽³⁶⁾.

L'établissement de Firuzâbâd sur les bords de la Yamuna représente un changement important dans l'histoire du sultanat de Delhi. De plus, comparé au règne de son prédécesseur, Mohammad Tughluq, pendant celui de Firuz Shâh on observe une baisse considérable des prix des produits de base. Cette baisse s'est produite surtout grâce à l'irrigation, qui a provoqué un afflux de denrées à bas prix. Cependant, à la mort de Firuz Shâh, en 1388, des querelles de succession et un affaiblissement du pouvoir firent sombrer le pays dans une période de troubles. Profitant sans doute de cette occasion, Tamerlan envahit le nord de l'Inde et arriva jusqu'à Delhi. Il affronta l'armée de Mahmud Shâh entre Jahân-namâ (Firuzâbâd) et la vieille Delhi (Jahânpanâh)⁽³⁷⁾. Delhi fut détruite et Mahmud Shâh se réfugia à Dhâr, chez le gouverneur du Mâlwa Dilawar Khân Ghuri. Ce dernier prit d'ailleurs son indépendance en 1405 et créa le royaume du Mâlwa. Delhi perdit pendant les siècles suivants beaucoup de son importance. Les rois Lodi lui préférèrent Agra, où Sikandar Lodi transféra sa capitale. Ensuite, en dehors du règne d'Homâyun, interrompu par Sher Shâh Suri (qui se succédèrent sur le site de l'ancienne Indraprastha dans la construction de Dinpanâh – appelé de nos jours *Purana Qila* ou « vieux fort »), le véritable siège du pouvoir restera Agra jusqu'à la création de Shâhjahânâbâd en 1638. La capitale de Shâhjahân, comme la ville d'Homâyun et de Sher Shâh sont toutes deux situées sur les bords de la Yamuna. On peut donc considérer que c'est Firuz Shâh qui a donné à Delhi sa localisation « moderne »⁽³⁸⁾.

(34) Voir Agha Mahdi Husain, *Tughluq Dynasty*, p. 420-421 et ill.

(35) 'Afif, *Târikh*, p. 312-313.

(36) Y.D. Sharma, *Delhi*, p. 135-136.

(37) *Malfuzât-e Timuri*, trad. Elliot, III, p. 434.

(38) Voir à ce sujet M. Athar Ali, « Capital of the Sultans. Delhi during the 13th and 14th c. », dans Frykenberg, éd., *Delhi through the ages*, Delhi, 1986, p. 34-44.